

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8128264>
УДК 376.37

ВЛИЯНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ МЕЖДУ ПЕДАГОГОМ И РОДИТЕЛЯМИ

Т.В. Кондратьева,

педагог-психолог,

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи Невского района Санкт-
Петербурга

Аннотация: В данной статье представлены подходы к определению понятий «эмоции», «конфликты», актуализирована роль и значение их в жизни людей, а также формы проявления эмоций. Рассмотрен подход к субъективной природе конфликта, который приводит к необходимости всестороннего изучения эмоционального восприятия и эмоционального реагирования, как необходимого атрибута конфликтного явления.

Ключевые слова: эмоции, положительные эмоции, отрицательные эмоции, конфликтные ситуации, межличностные конфликты

THE INFLUENCE OF NEGATIVE EMOTIONS ON THE OCCURRENCE OF INTERPERSONAL CONFLICTS BETWEEN THE TEACHER AND PARENTS

T.V. Kondratieva,

teacher-psychologist,

State Budgetary Educational Institution of Additional Education Center for
Psychological, Pedagogical, Medical and Social Assistance of the Nevsky
district of St. Petersburg

Annotation: This article presents approaches to the definition of the concepts of "emotions", "conflicts", actualizes their role and significance in people's lives, as well as forms of emotion manifestation. An approach to the subjective nature of conflict is considered, which leads to the need for a comprehensive study of emotional perception and emotional response as a necessary attribute of the conflict phenomenon.

Keywords: emotions, positive emotions, negative emotions, conflict situations, interpersonal conflicts

Неотъемлемой частью жизни каждого человека являются эмоции. Радость, печаль, страх или удивление – это лишь некоторые из чувств, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Мимолетные эмоции достаточно сильно влияют на наше самочувствие и решения, которые мы принимаем. Одни из них мимолетны, другие остаются с нами надолго. Какие эмоции вызывают окружающие события? Как регулировать и распознавать эмоции? Как не допускать возникновение межличностных конфликтов на фоне отрицательных эмоций?

Эмоция – психологический процесс средней продолжительности, отражающий субъективное оценочное отношение к существующим или возможным ситуациям и объективному миру

Выделяют такие виды эмоций как: отрицательная, положительная, нейтральная, нетрадиционная, статическая и динамическая [1].

Рассмотрим две из них, положительную и отрицательную.

Положительные эмоции – это такие ощущения, которые вызывают, прилив позитива, вызывают хорошее настроение. Как правило, к ним относят интерес, радость, доверие, восторг, воодушевление, любовь, восхищение, удовлетворение и т.д.

Гнев, отвращение, страх, чувство вины, стыд, злость и т.д.- отрицательные эмоции, которые вызывают субъективные переживания дискомфорта или какой-то неудовлетворенности.

У человека главная функция эмоций состоит в том, что благодаря эмоциям мы лучше понимаем друг друга, можем, не

пользуясь речью, судить о состоянии друг друга и лучше настраиваться на совместную деятельность и общение.

Эмоции выступают как внутренний язык, как система сигналов, посредством которой субъект узнает о значимости происходящего. Особенность эмоций состоит в том, что они непосредственно отражают отношения между мотивами и реализацией, отвечающей этим мотивам деятельности.

Таким образом, в восприятии человеком конфликтной ситуации важную роль играют эмоции участников конфликта, поскольку в данном случае эмоция, как следствие, может быть не только результатом конфликта, но и определенной степени провоцировать его.

«Психологический словарь (1983)» определяет конфликт как «трудно разрешимое противоречие, связанное с острыми эмоциональными переживаниями». Такое определение очень точно отражает тесную взаимосвязь конфликтных явлений и эмоциональных переживаний. Существует несколько видов конфликтов, это такие конфликты как: межличностные, психологические (внутриличностные), межгрупповые, внутригрупповые [2].

В нашей работе мы рассмотрим межличностные конфликты, потому что именно для этих конфликтов характерны интенсивные эмоциональные проявления.

Причинами межличностных конфликтов может выступать:

- несогласованность интересов и целей людей;
- отсутствие или низкий уровень согласованности правил взаимодействия между собой;
- дефицит материальных или моральных благ;
- устойчивые шаблоны взаимоотношения между людьми определенных групп;
- неустойчивость к изменениям во внешней среде и стрессам;
- завышенная или заниженная самооценка и уровень амбиций;
- неспособность сопереживать;
- разные акцентуации характера;
- наличие конкурентного характера;
- стремление к власти;
- психологическая несовместимость людей;

- желание от людей получить больше, чем отдать;
- нежелание или неспособность менять свои убеждения в соответствии с убеждениями других [3;4].

Разберем проблемную ситуацию, возникшую при общении педагога с родителями.

Миша (6 лет) каждый день приходит с прогулки грязным с головы до ног. Родители обвиняют педагога, что он не следит за их ребенком. Воспитатель предлагает быть с ним каждый день на прогулке и держать за руку.

Участники конфликта: Воспитатель, родители, Миша (косвенный участник конфликта).

Предмет конфликта: грязная одежда каждый вечер.

Цели участников конфликта: Родители Миши – чистая одежда и отсутствие необходимости тратить время на стирку; воспитатель – уважение со стороны родителей; Миша – активное изучение окружающего мира.

Поле пересечения интересов: как сделать чтобы одежда оставалась чистой?

Ребенок 6 лет уже должен быть обучен навыкам ухода за одеждой – через год в школу, и проблема если ее не решать, грозит превратиться в катастрофу.

Эмоции, испытываемые участниками проблемной ситуации: родители и воспитатель из-за отсутствия или низкого уровня согласованности правил взаимодействия между собой испытывают отрицательные эмоции: досада, гнев, обида, неудовлетворенность, разочарование; Миша испытывает положительные эмоции в момент активного изучения окружающего мира, но в последствии (так как косвенный участник конфликта) получает отрицательные эмоции наблюдая за взрослыми.

Как выйти из конфликтной ситуации, которая все-таки наступила? Многое, конечно, зависит от глубины конфликта, от его масштабности.

Межличностные стили урегулирования эмоций в конфликтных ситуациях могут быть такими как уклонение, сглаживание, принуждение, компромисс, решение проблемы [6].

При выборе стиля «Решение проблемы» происходит признание различия во мнениях и готовность ознакомиться с иными

точками зрения, чтобы понять причины конфликта и найти курс действий, приемлемый для всех сторон. Тот, кто использует такой стиль не старается добиться своей цели за счет других, а скорее ищет наилучший вариант решения. Данный стиль является наиболее эффективным в решении межличностных конфликтов. Приведем некоторые предложения по использованию этого стиля разрешения конфликта:

- определить проблему в категориях целей, а не решений;
- определить решения, приемлемые для всех сторон;
- сосредоточить внимание на проблеме, а не на личных качествах другой стороны;
- создать атмосферу доверия, увеличив взаимное влияние и обмен информацией;
- во время общения создать положительное отношение друг к другу, проявляя симпатию и выслушивая мнение другой стороны.

Возможное решение предложенной ситуации: действия со стороны воспитателя – усваиваем с Мишей игру: если его одежда чистая он получает маленький приз; учим его чистить одежду, в шкаф кладем щетку для одежды и влажные салфетки; действия со стороны родителей – иметь второй комплект подходящей одежды для прогулки в которой ребенок себя будет чувствовать комфортно, одежда должна быть не промокаемой, грязеотталкивающей в соответствии с сезоном и погодными условиями; действия со стороны Миши – учиться формировать культурно-гигиенические навыки, которые ему дают воспитатели и родители.

Каждый конфликт имеет стандартную схему развития: причина столкновения (разные интересы и цели), несовпадение позиций, предпринимаемых действий [7]. Как правило, участникам конфликта не хватает взаимопонимания, осведомленности о планах и намерениях оппонентов, знаний, как и посредством чего можно достичь своих интересов, не ущемляя интересы других людей, участвующих в конфликте.

Отсюда понятно, что для эффективного решения проблемы необходимо четкое представление о природе и специфике конфликта, осмысленного стиля поведения [8].

Я уверена: каждый человек способен наладить бесконфликтное общение, которое, в свою очередь, принесет много положительных эмоций.

Список литературы

- [1] Ильин Е.П. Эмоции и чувства. Учебное пособие / Е.П. Ильин – СПб.; Питер, 2001г.
- [2] Белинская А.Б. Конфликтология в социальной работе. / А.Б. Белинская – М.; Дашков и К, 2009г.
- [3] Дмитриев А.В. Конфликтология: Учебное пособие. / А.В. Дмитриев – М.; Гардарики, 2000г.
- [4] Светлов В.А. Конфликт: модели, решения, менеджмент. / В.А. Светлов – СПб.; Питер, 2005г.
- [5] Пономаренко В. Управление конфликтом. / В. Пономаренко – М.; АСТ: Олимп, 2008г.
- [6] Шеллинг Т. Стратегия конфликта. / Т. Шеллинг – М.; ИРИСЭН, 2007г.
- [7] Сапогова Е.Е. Консультативная психология: кейсы и творческие задания / Е.Е. Сапогова – М.; МПГУ, 2020г.
- [8] Елфимова М.М. Педагогическая психология, сборник кейсов. / М.М. Елфимова – М.; Флинта, 2019г.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Ilyin E.P. Emotions and feelings. Textbook / E.P. Ilyin – St. Petersburg; Peter, 2001
- [2] Belinskaya A.B. Conflictology in social work. / A.B. Belinskaya – M.; Dashkov and K, 2009
- [3] Dmitriev A.V. Conflictology: Textbook. / A.V. Dmitriev – M.; Gardariki, 2000
- [4] Svetlov V.A. Conflict: models, solutions, management. / V.A. Svetlov – St. Petersburg; Peter, 2005
- [5] Ponomarenko V. Conflict management. / V. Ponomarenko – M.; AST: Olympus, 2008
- [6] Schelling T. Strategy of conflict. / T. Schelling – M.; IRISEN, 2007

[7] Sapogova E.E. Counseling psychology: cases and creative tasks / E.E. Sapogova – M.; MSGU, 2020

[8] Elfimova M.M. Pedagogical psychology, collection of cases. / MM. Elfimova – M.; Flint, 2019

© Т.В. Кондратьева, 2023

Поступила в редакцию 27.05.2023

Принята к публикации 08.06.2023

Для цитирования:

Кондратьева Т.В. Влияние отрицательных эмоций на возникновение межличностных конфликтов между педагогом и родителями // Инновационные научные исследования. 2023. № 6-2(30). С. 108-114. URL: <https://ip-journal.ru/>